

आचार्य हरिभद्रसूरिकृत षड्दर्शनसमुच्चय में 'ईश्वर' तत्त्व ।

Palvi Thakur

Department of Hindi

GDC Chenani, J&K, India

युगों-युगान्तर से धर्म के क्षेत्र में दो विचारधारायें चली आ रही हैं। एक का संबंध मुख्यतः पूजा और यज्ञ से है और दूसरे का आत्मसंयम और आध्यात्मिक उन्नयन से है। प्राचीन प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य 'मेघ', 'वर्षा', 'अग्नि' और इसी तरह के अन्य कल्पित प्राकृतिक देवताओं को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु अर्पित करते थे। लेकिन जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ मनुष्य का जीवन अधिक से अधिक सुव्यवस्थित होता गया और उसकी विचारधारा आध्यात्मिक स्वरूप लेकर विकसित हुई। उसका ध्यान जीवन-मरण के कारणों, संन्यास आदि की ओर गया।

इसी परम्परा में ईश्वर की कल्पना की गई। इस सृष्टि के कर्ता कौन हैं आदि विचार उत्पन्न होने लगे। मुख्य रूप से 'ईश्वर' कौन हैं आदि-आदि विचार उत्पन्न हुए। भारतीय दार्शनिकों ने अपने-अपने धर्म के अनुरूप 'ईश्वर' की कल्पना करके मानने लगे। उन दार्शनिकों में चार्वाक, बौद्ध तथा जैन ईश्वर को नहीं मानते थे जो आगे चलकर 'निरीश्वरवादी' कहलाये। न्याय, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसक आदि ईश्वर को मानते थे जो आगे चलकर 'ईश्वरवादी' कहलाये।

आचार्य हरिभद्रसूरि के अनुसार हर एक धर्म के अनुयायी किसी न किसी रूप में ईश्वर की कल्पना की है। कोई इस जगत् की उत्पत्ति नारीश्वर अर्थात् महेश्वर से मानते हैं। कोई सोमाग्नि- सोम और अग्नि से संसार की सृष्टि कहते हैं। वैशेषिक द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इस षट्पदार्थीरूप ही जगत् मानते हैं¹। कोई जगत् की उत्पत्ति काश्यप- ब्रह्मा से मानते थे। कोई जगत् को दक्षप्रजापतिकृत कहते हैं²। कोई ब्रह्मादि त्रिमूर्ति से सृष्टि की उत्पत्ति बताते हैं। वैष्णव विष्णुकृत कहते

¹ "वैशेषिका द्रव्यगुणादिषड्विकल्पम्" हरिभद्रसूरि, षड्दर्शनसमुच्चय, टीका अनुच्छेद 36, पृष्ठ 30।

² "ईच्छन्ति काश्यपीयं केचित्सर्वं जगन्मनुष्याद्यम् ।

हैं। पौराणिक कहते हैं कि- विष्णु की नाभि के कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, ब्रह्माजी अदिति आदि जगन्माताओं की सृष्टि करते हैं, इन जगन्माताओं से इस जगत् का सृष्टि होती है। कोई वर्ण-व्यवस्था से रहित इस वर्णशून्य जगत् को ब्रह्मा ने चतुर्वर्णमय बनाया है यह कहते हैं³ कोई संसार को कालकृत कहते हैं तो कोई उसे पृथिवी आदि अष्टमूर्तिवाले ईश्वर के द्वारा रचा हुआ कहते हैं। कोई ब्रह्मा के मुख आदि से ब्राह्मणक्षत्रियादि की उत्पत्ति बताते हैं⁴ सांख्य इस सृष्टि को प्रकृतिकृत मानते हैं⁵।

बौद्ध इस जगत् को क्षणिक विज्ञानरूप कहते हैं। ब्रह्मद्वैतवादी जगत् को एक जीवरूप कहते हैं तो कोई वादी इसे अनेक जीवरूप भी कहते हैं। कोई इसे पूर्वकर्मों से निष्पन्न कहते हैं तो कोई स्वभाव से उत्पन्न बताते हैं। कोई अक्षर से समुत्पन्न भूतों द्वारा इस जगत् की उत्पत्ति बताते हैं। कोई इसे अण्ड से उत्पन्न हुआ बताते हैं। आश्रमी इसे अहेतुक कहते हैं। पूरण जगत् को नियतिजन्य मानते हैं। पराशर इसे परिमामजन्य कहते हैं। कोई इसे यादृच्छिक मानते हैं। इस तरह अनेकोंवादी इसे अनेक स्वरूप बताते हैं⁶। इस प्रकार अनेकवादी इस संसार के विषय में अपने मत का अनेक तरह से निरूपण करते हैं।

चार्वाक मत- भारतीय दर्शनों में चार्वाक दर्शन नास्तिक दर्शन है। वे ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म आदि में विश्वास नहीं करते थे। चार्वाक के विचार में ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। आचार्य हरिभद्रसूरि ने चार्वाक मत में ईश्वर का विचार नहीं किया है क्योंकि चार्वाक धर्म के पंडितों को 'भण्डधूर्तनिशाचरः' की संज्ञा देते हैं तथा वेद को कोरी समझते हैं। उनके लिए ईश्वर या स्वर्ग या आत्मा का अस्तित्व नहीं है, अतः उनके अनुसार जीवन सुख भोगने के लिए है⁷। चार्वाकों के समय ब्राह्मणों ने धर्म के नाम पर बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने को ऐसा बना लिया मानो वेही ईश्वर के सचिव हैं, जिनकी सहायता से ही मनुष्य ईश्वर तक पहुँच सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। धर्म बाजार में अधिक दामों में बिकने लगा। ऐसे समय में चार्वाकों ने लोगों

दक्ष प्रजापतीयं त्रैलोक्यं केचिदिच्छन्ति॥" हरिभद्रसूरि लोकतत्त्वनिर्णय, 1/45 ।

³ "केचिद्वदन्त्यवर्णं सृष्टं वर्णादिभिस्तेन। कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः॥" हरिभद्रसूरि, लोकतत्त्वनिर्णय, 1/60-61 ।

⁴ "ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः। उरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रोऽजायत। अस्य प्रजापतेर्ब्राह्मणो ब्राह्मणत्वजाति विशिष्टः पुरुषो मुखमासीत् मुखादुत्पन्न इत्यर्थः॥" ऋग्वेद पुरुषसुक्त, 12 ।

⁵ "इत्येषु प्रकृतिकृतो महदादिविशेषभूतपर्यन्तः। प्रतिपुरुषविमोक्षार्थं, स्वार्थं इव परार्थं आरम्भः॥" ईश्वरकृष्ण सांख्यकारिका, 56 ।

⁶ "कारणानि विभिन्नानि कार्याणि च यतः पृथक्। तस्मात्त्रिष्वपि कालेषु नैव कर्मास्ति निश्चयः॥" हरिभद्रसूरि, लोकतत्त्वनिर्णय, 2/35 ।

⁷ "पिब खाद च चारुलोचने, यदतीतं वरगात्रि तन्न ते।

न हि भीरु गतं निवर्तते, समुदयमात्रमिदं कलेवरम्॥" हरिभद्रसूरि षड्दर्शनसमुच्चय, कारिका-82 ।

को सही मार्ग का अवलोकन कराया। उन्होंने लोगों से कहा कि ये ब्राह्मण धर्म-अधर्म और पाप-पुण्य का गलत उपदेश देकर उन्हें धोखा दे रहे हैं और य कार्य अधार्मिक हैं।

“धर्माधर्मौ न विद्येते न फलं पुण्यं पापयोः।”⁸

इसलिए, यह कहना ठीक नहीं है कि मानव जीवन के संजोए मूल्यों के अर्थ में चार्वाक की धर्म में आस्था नहीं थी। केवल विराग का जो आदर्श था उसमें उनका विश्वास नहीं था। चार्वाक स्वतंत्र विचारक थे। उनके अनुसार ‘धर्म’ सामाजिक व्यवस्था, सामंजस्य और मानवीय सहानुभूति का पर्याय था। उनके अनुसार धर्म-पुरोहित ही सद्गुणों के संरक्षक नहीं हैं। राजा का भी यह कर्तव्य है कि मनुष्यों के नैतिक गुणों के विकास के लिए उपाय करें और एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करे, जहाँ मानव-जीवन के जैविक और मानसिक स्तरों को अच्छे साधनों द्वारा समुन्नत किया जा सके।

इस प्रकार चार्वाकों ने अपने ढंग से एक धर्म चलाया, जो ब्राह्मणों की धूर्तता के विरुद्ध था। उनके अनुसार सहानुभूति, मधुरवचन आदि धर्म के अंग हैं। नरक सांसारिक जीवन की दुःखी अवस्था है। सुव्यवस्थित समाज ही स्वर्ग है, जिसका राजा ही ईश्वर के समान है। अतः उनका जीवन के प्रति पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं नैतिक दृष्टिकोण था। उन्होंने जीवन को व्यावहारिक ढंग से देखा। प्रकृति प्रदत्त सुखों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मनुष्य के लिए परकृति और मानव-जीवन में सामंजस्य स्थापित करना ही चरम लक्ष्य समझा गया। अतः ये निरीश्वरवादी हैं। ईश्वर प्रत्यक्षगोचर नहीं है। अतः ईश्वर है ही नहीं। जड़ भूत संयोगवश आपस में मिलते हैं और इस प्रकार जगत् की यादृच्छिक उत्पत्ति हो जाती है। अपने कार्यों को उत्पन्न करना भूतों का स्वभाव है। इसके लिए उन्हें किसी लोकोत्तर शक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर जगत् का निमित्तकारण नहीं है। जगत् को भौतिक तत्त्वों का आकस्मिक संघात मानते हैं⁹।

बौद्ध मत- आचार्य हरिभद्रसूरि के अनुसार बौद्धमत में दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग इन चार आर्यसत्यों के उपदेश देने वाले सुगत देवता हैं। इन्होंने बुद्ध को ही देवता अर्थात् ईश्वर माना है¹⁰। बौद्ध दर्शन को भी निरीश्वरवादी की संज्ञा दी जाती है। अतः सारा परिवर्तनशील जगत् प्रतीत्यसमुत्पाद के नियम से संचालित होता है। उसमें ईश्वर-नामक किसी अलौकिक स्रष्टा के लिए स्थान नहीं है। प्रतीत्यसमुत्पाद नियम को किसी अधिष्ठाता की भी आवश्यकता नहीं है। पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, मनुष्य और देवता- ये सभी उत्पत्ति और विनाश के नियम के अधीन हैं। ये सब हेतुओं और प्रत्ययों के शासन में हैं। बुद्ध ने

⁸ डा० प्रभाकर माचवे, विभिन्न धर्मों में ईश्वर कल्पना, पृष्ठ 9-10 ।

⁹ जदुनाथ सिन्हा, भारतीय दर्शन, पृष्ठ-17 ।

¹⁰ “तत्र बौद्धमते तावद्देवता सुगतः किल।

चतुर्णामार्यसत्यानां दुःखादीनां प्ररूपकः॥” हरिभद्रसूरि, षड्दर्शनसमुच्चय, कारिका-4 ।

इस ईश्वरवादी धारणा को हास्यास्पद कहा है कि जगत् अनित्य, नश्वर एर परिवर्तनशील है तथा ईश्वर उसका नित्य और अपरिवर्तनशील कर्ता है। ब्रह्मा जो कि आदि 'स्रष्टा' कहलाता है, भ्रमवश यह सोच सकता है कि वह जगत् का सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान कर्ता है। लेकिन वास्तव में वह स्वयं अन्य कृतक पदार्थों की तरह उत्पत्ति-विनाशशील है। तीन वेदों को जाननेवाले किसी भी ब्राह्मण ने स्रष्टा ब्रह्मा को अपनी आंखों से नहीं देखा, अपितु हर एक ने अपने पूर्ववर्तियों से ब्रह्मा के स्रष्टा होने की बात सुनी है। ऐतिह्य अर्थात् सुनी-सुनाई बात के आधार पर ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं होती। अन्धे अन्धों को कुमार्ग पर ले जाते हैं। बुद्ध युक्तिवादी है, इसलिए ऐतिह्य की बात को प्रमाण नहीं मानते¹¹। जगत् में जो वैचित्र्य दिखाई देता है उसका कर्म है- “कर्मजं लोकवैचित्र्यम्” इसमें ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। बुद्ध का वचन प्रमाण है, “यह संसार अनादि और अनन्त है”, “फल न स्वयं पैदा होता है और न उसको कोई पैदा करता है, बल्कि वह अपने कारण से पैदा होता है और कारण के अभाव से उसका अभाव हो जाता है¹²” कारणनियम से ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता।

नैयायिक मत- आचार्य हरिभद्रसूरि के अनुसार नैयायिक मत में 'शिव' को ईश्वर कहा गया है। शिव जगत् की सृष्टि संहार को करनेवाला व्यापक, नित्य, एक सर्वज्ञ तथा नित्यज्ञानशाली है¹³। शैव लोग जगत् को महेश्वरकर्तृक सिद्ध करने के लिए अनुमान का प्रयोग इस प्रकार करते हैं- पृथ्वी, पर्वत, चन्द्र, सूर्य तथा समुद्र आदि सभी बुद्धिमान् के द्वारा उत्पन्न किये गये हैं, क्योंकि ये कार्य हैं, जो-जो कार्य होते हैं वे किसी न किसी बुद्धिमान् के द्वारा ही किए जाते हैं, जैसे कि घडा, चूँकि यह जगत् भी कार्य है, अतः इसे भी किसी बुद्धिमान् के द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। जो इस जगत् का रचयिता बुद्धिमान् हैं वहीं तो ईश्वर है¹⁴। नैयायिक ईश्वरवादी है। वे ईश्वर को मानते हैं। नैयायिक यह मानते हैं कि ईश्वर की कृपा से जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वे श्रवण, मनन और निदिध्यासन के साथ-साथ ईश्वर की कृपा को भी आत्मज्ञान का साधन मानते हैं¹⁵। ईश्वर आकाश की तरह समस्त जगत् में व्यापक है। यदि ईश्वर को किसी नियत स्थान में रहनेवाला माना जाय, तब विभिन्न देशवर्ती पदार्थों का अपने निश्चित स्वरूप में यथावत् निर्मा नहीं हो सकेगा। एक

¹¹ दीघनिकाय, पथिकसुत्त, 3/1 ।

¹² संयुत्तनिकाय।

¹³ “अक्षपादमते देवः सृष्टिसंहारकृच्छिवः।

विभुर्नित्यैकसर्वज्ञो नित्यबुद्धिसमाश्रयः॥” हरिभद्रसूरि, षड्दर्शनसमुच्चय, कारिका-13 ।

¹⁴ “शैवा व्याहरन्ते- भूभूधरसुधाकरदिनकरमकराकरादिकं बुद्धि मत्पूर्वकम्, कार्यत्वात्, यद्यत्कार्यं तत्तद् बुद्धिमत्पूर्वकं यथा घटः, कार्यं चेदम्, तस्माद् बुद्धिमत्पूर्वकम्। यश्चास्य बुद्धिमान्स्रष्टा स ईश्वरः॥” हरिभद्रसूरि, षड्दर्शनसमुच्चय टीका अनुच्छेद 7, पृष्ठ-79 ।

¹⁵ “ईश्वरः करणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात्।”

“ न, पुरुषकर्माभावे फलनिष्पतेः।”

“तत्कारितत्वाद्देहेतुः।” गौतम, न्यायसूत्र, 4-1/19-21 ।

स्थान में रहनेवाला कुम्हार अतिदूर देश में घड़े को उत्पन्न तो नहीं कर सकता। अतः समस्त जगत् में पदार्थों की प्रतिनियत कृप में उत्पत्ति ही ईश्वर को व्यापक सिद्ध कर देती है, क्योंकि जहाँ ईश्वर न होगा वहाँ कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी¹⁶। ईश्वर नित्य है, एक है तथा सर्वज्ञ है। ईश्वर को अनित्य माना जाये तो ईश्वर अपनी उत्पत्ति में भी अन्य कारणों की अपेक्षा करेगा। इसलिए वह कृतक हो जाएगा। अपनी उत्पत्ति में पर के व्यापार की अपेक्षा रखनेवाला पदार्थ कृतक माना जाता है। यदि ईश्वर स्वयं निर्मित होकर भी जगत्कर्ता है तब ईश्वर को बनानेवाला भी अन्य कर्ता होना चाहिए। वह ईश्वर का कर्ता भी अनित्य होगा। अतः उसका भी अन्य कर्ता मानना होगा। इस तरह नये-नये कर्ताओं की कल्पना होने लगेगी जिससे ईश्वर की नित्यता सिद्धि में बाधा उत्पन्न होने लगेगी। अतः ईश्वर को नित्य मानना ही उचित है¹⁷। ईश्वर की बुद्धि नित्य है, शाश्वत है। यदि ईश्वर की बुद्धि क्षणिक हो, तो उस बुद्धि की उत्पत्ति में भी अन्य कारणों की आवश्यकता होगी, अतः क्षणिक बुद्धिवाला ईश्वर स्वयं पराधीन हो जाएगा और इस तरह वह मुख्य रूप से कर्ता न बन सकने के कारण अनीश्वर हो जाएगा। इस प्रकार नैयायिकों के ईश्वर शिव जगत्कर्तृत्वादि विशेषणों से युक्त है¹⁸।

सांख्य मत- साधारणतया सांख्यदर्शन के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि, वह एक निरीश्वरवादी दर्शन है। आचार्य हरिभद्रसूरि के अनुसार सांख्य दो प्रकार के हैं- पहला निरीश्वर सांख्य एवं दूसरा सेश्वर सांख्य। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वे निरीश्वर सांख्यवादी कहलाते हैं तथा जो ईश्वर को मानने वाले हैं वे सेश्वर सांख्यवादी कहलाते हैं। परन्तु दोनों ही प्रकृति आदि पञ्चीस तत्त्वों को स्वीकार करते हैं¹⁹। निरीश्वर सांख्य के बारे में डा० दासगुप्ता प्रभृति कतिपय सम्मानित विद्वानों का कथन है कि सांख्यदर्शन में ईश्वरवाद का खण्डन किया गया है। डा० दासगुप्ता ने अपने कथन की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं दिया है²⁰। इस सम्बन्ध में प्रो० मैक्समूलर का कथन प्रामाणिक प्रतीत होता है कि कपिल एकेश्वरवाद के विरोध में कोई तर्क नहीं देते। मैक्समूलर की दृष्टि में कपिल का यही विचार है कि वे ईश्वर-सिद्ध के लिए तार्किक प्रमाणों का अभाव मानते हैं। इस दिशा में वे पश्चिमी दार्शनिक 'कान्ट' के अत्यन्त समीप है। प्रो०

¹⁶ “विभुराकाशवत्सर्वजगद्व्यापकः। नियतैकस्थानवर्तित्वे ह्यनियतप्रदेशवर्तिनां पदार्थानां प्रतिनियतयथावन्निर्माणानुपपत्तेः। न ह्येकस्थानस्थितः कुम्भकारोऽपि दूरतरघटनायां व्याप्रियते, तस्माद्विभुः।” हरिभद्रसूरि, षडदर्शनसमुच्चय, टीका अनुच्छेद-9, पृष्ठ-80 ।

¹⁷ “नित्यैकसर्वज्ञः। ईश्वरस्य ह्यनित्यत्वे पराधीनोत्पत्तिसव्यपेक्षया कृतकत्वप्राप्तिः। स्वोत्पत्तावपेक्षितपरव्यापारो हि भावः कृतक इष्यते। कृतकश्चेत् जगत्कर्ता स्यात् तदा तस्याप्यपरेण कर्त्रा भाव्यम् अनित्यत्वादेव। अपरस्यापि च कर्तृरन्येन कर्त्रा भवनीयमित्यनवस्थानदी दुस्तरा स्यात्। तस्मान्नित्य एवाभ्युपगमनीयः।” हरिभद्रसूरि, षडदर्शनसमुच्चय, टीका अनुच्छेद 10, पृष्ठ-80-81 ।

¹⁸ “ तथा नित्यबुद्धिसमाश्रयोनित्याया बुद्धेर्ज्ञानस्य स्थानम्, क्षणिकबुद्धिमतो हि पराधीनकार्यापेक्षणेन मुख्यकर्तृत्वाभावादनीश्वरत्वप्रसक्तिरिति। ईदृशविशेषणविशिष्टो नैयायिकमते शिवो देवः।” हरिभद्रसूरि, षडदर्शनसमुच्चय, टीका अनुच्छेद-14 ।

¹⁹ “सांख्या निरीश्वराः केचित्केचिदीश्वरदेवताः।

सर्वेषामपि तेषां स्यात्तत्त्वानां पञ्चविंशतिः ॥” हरिभद्रसूरि, षडदर्शनसमुच्चय, कारिका-34 ।

²⁰ Das Gupta, Indian Philosophy, vol.I, p. 218

मैक्समूलर का कथन है कि कपिल ने ईश्वर का खण्डन करने के लिए कोई प्रमाण नहीं दिया है²¹। अतः विचार तर्क प्रतिष्ठित नहीं प्रतीत होता कि सांख्य में ईश्वर का खण्डन किया गया है। डा0 राधाकृष्णन् “ईदृशेश्वरसिद्धिः सिद्धाः” (सांख्यसूत्र 3/57) के आधार पर सांख्य में एक व्यवस्थापक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं जो सृष्टि- काल में प्रकृति के क्रमबद्ध विकास की व्यवस्था करता है²²। कपिल के इस सूत्र के अनुसार एक सेश्वर सांख्यवाद की सिद्धि हो जाती है²³। सांख्यदर्शन में यद्यपि कर्तव्यशक्ति से युक्त ईश्वर की सत्ता नहीं मिलती, परन्तु जगत् के साक्षी रूप में ईश्वर का वर्णन अवश्य मिलता है। साक्षी ईश्वर के सान्निध्य मात्र से ही प्रकृति जगत् के व्यापार में उसी प्रकार लग जाती है, जिस प्रकार कि चुम्बक अपने सान्निध्य मात्र से ही लोहे में गति उत्पन्न कर देता है²⁴। विज्ञानभिक्षु ने तो सांख्य को निरीश्वर न मानकर सेश्वर ही माना है²⁵। इस प्रकार आचार्य हरिभद्रसूरि के ईश्वर सम्बन्धी सांख्यमत का मूलाधार कपिल आदि सांख्यवादी है। जो मूल सांख्यदर्शन में न तो ईश्वरवाद का खण्डन ही किया गया है और न अनीश्वरवाद का मण्डन ही किया गया है।

जैन मत- आचार्य हरिभद्रसूरि के अनुसार जैन-मत में ‘जिनेन्द्र’ को ईश्वर (देवता) माना गया है। ये राग द्वेष से रहित, महामोह का नाश करनेवाले, देवेन्द्र और दानवेन्द्रों से संपूजित पदार्थों का यथावत् सत्य रूप में प्रकाश करनेवाले तथा समस्त कर्मों को नाश कर परम पद मोक्ष को पानेवाले हैं²⁶। जैन धर्म एक निरीश्वरवादी धर्म समझा जाता है। जगत् के सृष्टिकर्ता के रूप में यह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। जैन यह नहीं मानते कि ईश्वर कोई मूर्तिकार है, जिसने सूर्य, चन्द्रमा, तारे और अन्य सभी प्राणियों का निर्माण किया है। वे किसी देवता को नहीं मानते। उनका ईश्वर इस जगत् का सर्वशक्तिमान् सृष्टिकर्ता, प्राणियों का न्यायकर्ता या जगत् का संहारकर्ता नहीं है। उनके अनुसार ईश्वर ‘जिन’ है, अर्थात् जो जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो गए हैं। जन्म-मरण ही दुःख है और इसका मूल कारण कर्म है- ‘जैसा करोगे वैसा भरोगे’ इस प्रकार हम अपने प्रयासों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यदृच्छा से नहीं बल्कि अपने निरंतर प्रयासों से हम आध्यात्मिक मोक्ष के उच्चतम शिखर पर पहुंच सकते हैं²⁷। जैन-दर्शन ईश्वर में आस्था न रखते हुए भी जीव को सहज रूप से दिव्य मानता है। हर एक जीव अपने अन्दर छिपे हुए दिव्यत्व को प्रयत्न करके जगा सकता है। हर एक जीव अपने अनन्त ज्ञान, अनन्त

²¹ Max Muller, Indian Philosophy, vol.III, p.88

²² S. Radhakrishnan, Indian philosophy Voll.II, p.317-18

²³ “ईदृशेश्वरसिद्धिः सिद्धाः।” कपिल, सांख्यसूत्र 3/57 ।

²⁴ “तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत्।” सांख्यसूत्र 1/96

²⁵ “प्रकृतिलीनस्य जन्येश्वरस्य सिद्धिः।” विज्ञानभिक्षु, सांख्यप्रवचनभाष्य,3/57

²⁶ “जिनेन्द्रो देवता तत्र रागद्वेषविवर्जितः।

हतमोह महामल्लः केवलज्ञानदर्शनः॥

सुरासुरेन्द्रसंपूज्यः सद्भूतार्थप्रकाशकः।

कृत्स्नकर्मक्षयं कृत्वा संप्राप्तः परमं पदम्॥” हरिभद्रसूरि, षडदर्शनसमुच्चय, कारिका-45-46 ।

²⁷ विभिन्न धर्मों में ईश्वर कल्पना, पृष्ठ 23 ।

दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य की उपलब्धि कर सकता है। जैन-दर्शन एक निरीश्वरवादी है और कर्म के सिद्धान्त में अखण्ड एवं अटल श्रद्धा रखता है²⁸। इस प्रकार आचार्य हरिभद्रसूरि ने ईश्वर सम्बन्धी जैन-मत का मूलाधार जैनधर्म के प्रवर्तक महावीर आदि हैं। जो निरीश्वरवाद में विश्वास करते हैं। इस सृष्टि के कर्त्ता कोई नहीं बल्कि एकमात्र सुर-असुरों द्वारा संपूजित 'जिनेन्द्र' ही देवता है।

वैशेषिक मत- आचार्य हरिभद्रसूरि के अनुसार वैशेषिक मत में जिस प्रकार नैयायिक लोग नित्य सर्वज्ञ सृष्टिकर्त्ता आदि रूप से ईश्वर को देवता मानते हैं। वैशेषिक भी उसी तरह ईश्वर को ही देवता मानते हैं। अतः नैयायिक और वैशेषिकों में देवता के विषय में कोई मतभेद नहीं है²⁹। नैयायिक 'शिवोपासक' तथा वैशेषिक 'पशुपति' के उपासक हैं³⁰। युक्तिदीपिका(सांख्यकारिका की टीका) के अन्तर्गत कणाद दर्शन में पाशुपतसम्मत ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है³¹। ऐसे कणाद के वैशेषिक सूत्र में ईश्वर-विषयक दृष्टि स्पष्ट नहीं है। किन्तु शंकर मिश्र ने निम्नलिखित सूत्रों में ईश्वर का संकेत ढूंढने का प्रयास किया है-

1. "तद्वचनादास्त्रायस्य प्रामाण्यम्।" (वैशेषिक सूत्र 1/1/3) इस सूत्र में 'तत्' पद से ईश्वर का संकेत निर्देश माना गया है।
2. "संज्ञाकर्म तु अस्मदविशिष्टानां लिङ्गम्" (वैशेषिक सूत्र 2/1/19) यहाँ 'विशिष्ट' से ईश्वर का अभिप्राय ग्रहण किया गया है।
3. "प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात् संज्ञाकर्मणः" (वैशेषिक सूत्र 2/1/19)
4. "सामयिकः शब्दादर्थप्रत्ययः" (वैशेषिक सूत्र 2/1/19)

वैशेषिक-दर्शन के अनुसार ईश्वर समस्त विश्व का निमित्त कारण है। अतएव प्रशस्तपादभाष्य के मङ्गलाचरण में समस्त विश्व के हेतुस्वरूप ईश्वर को प्रणाम किया गया है³²। ईश्वर ही निःश्रेयस् के हेतु तत्त्वज्ञान के कारणस्वरूप धर्म का प्रेरक है³³। वैशेषिक के अनुसार बुद्धि का गुण होने के कारण ईश्वर आत्मा ही है³⁴। इस प्रकार आचार्य हरिभद्रसूरि के ईश्वर सम्बन्धी

²⁸ यदुनाथ सिन्हा, भारतीय दर्शन, पृष्ठ 72 ।

²⁹ "देवताविषयो भेदो नास्ति नैयायिकैः समम्।

वैशेषिकाणां तत्त्वे तु विद्यतेऽसौ निदर्शयते।।" हरिभद्रसूरि, षड्दर्शनसमुच्चय, कारिका-59 ।

³⁰ प्रभाकर माचवे, सुरेन्द्रनारायण दफ्तुआर, विभिन्न धर्मों में ईश्वर कल्पना, पृष्ठ 35 ।

³¹ "काणादानामीश्वरोऽस्तीति पाशुपतोपजमेतत्।" युक्तिदीपिका ।

³² "प्रणम्य हेतुमीश्वरम्।" प्रशस्तपादभाष्यम्, मङ्गलाचरण ।

³³ "तच्चेश्वरचोदनाभिव्यक्तात् धर्मादेव" प्रशस्तपादभाष्यम् ।

³⁴ "ईश्वरोऽपि बुद्धिगुणत्वाद् आत्मैव।" श्रीधराचार्य, न्यायकन्दली ।

परिकल्पना वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद के अनुसार ही हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं और पशुपति के रूप में ईश्वर की कल्पना किया गया है।

मीमांसा मत- मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी है। मीमांसा पूर्वमीमांसावादी तथा उत्तरमीमांसावादी के भेद से दो प्रकार के होते हैं। पूर्वमीमांसावादी यज्ञ आदि क्रियाकाण्ड में मुख्यरूप से प्रवृत्ति करते हैं, याज्ञिक क्रियाकाण्डी हैं³⁵। उत्तरमीमांसावादी वेदान्तीमात्र अद्वैत ब्रह्म को मानते हैं। “सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीताथा” (छान्दोग्योपनिषद्3/14/1) यह सब कुछ ब्रह्म रूप है³⁶। आचार्य हरिभद्रसूरि ने मुख्यतः पूर्वमीमांसक मत का ही वर्णन किया है। उनके अनुसार मीमांसक मत में सर्वज्ञत्व आदि गुणों का धारक कोई देवता ही नहीं है, जिसके वचन को प्रमाण माना जा सके³⁷। मीमांसा पहले निरीश्वरवादी थे। जैमिनी ईश्वर और आत्मा के विषय में कुछ नहीं कहते। लेकिन, उन्होंने एक स्थान पर कहा है- “सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत् प्रत्यक्षम्।” इस सूत्र में दो शब्द हैं- पुरुष और बुद्धि। ‘पुरुष’ शब्द से ‘आत्मा’ विवक्षित है। यह अर्थ कुमारिलभट्ट ने ‘भाट्टदीपिका’ में लिखा है। बुद्धि शब्द से ज्ञान, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण अर्थ को व्यक्त किया गया है। सत्यता यह है कि कुमारिल और प्रभाकर भी ईश्वर की मान्यता के विरोधी नहीं हैं। यही कारण है कि लोग मीमांसा को निरीश्वरवाद न कहकर अज्ञेयवादी कहते हैं³⁸। सत्रहवीं शताब्दी में आपदेव और लौगाक्षिभास्कर ने मीमांसा को ईश्वरवाद की ओर उन्मुख किया। लौगाक्षिभास्कर एवं आपदेव ईश्वरार्पण बुद्धि से किए गए कार्य को मोक्ष का हेतु माना है³⁹। प्रभाकरविजय के अन्तर्गत ईश्वर-सम्बन्धी आनुमानिकता का खण्डन करते हुए ईश्वर की स्पष्ट सत्ता स्वीकार की है⁴⁰। जैमिनी के अनुसार धर्म से ही विभिन्न फलों की प्राप्ति होती

³⁵ “ते द्विधा, एके याज्ञिकादयः पूर्वमीमांसावादीनः, अपरे तूत्तरमीमांसावादीनः।” हरिभद्रसूरि, षड्दर्शनसमुच्चय टीका अनुच्छेद 511, पृष्ठ-430 ।

³⁶ “ये तूत्तरमीमांसावादीनः, ते वेदान्तिनो ब्रह्माद्वैतमेव मन्यन्ते” षड्दर्शनसमुच्चय टीका अनुच्छेद 512 ।

³⁷ “जैमिनीयाः पुनः प्राहुः सर्वज्ञादिविशेषणः।

देवो न विद्यते कोऽपि यस्य मानं वचो भवेत् ॥” षड्दर्शनसमुच्चय कारिका-68 ।

³⁸ प्रभाकर माचवे, नारायण दफ्तुआर, विभिन्न धर्मों में ईश्वर कल्पना, पृष्ठ 53।

³⁹ “ईश्वरार्पणबुद्ध्या क्रियमाणस्तु निःश्रेयसहेतुः। न च तदर्पणबुद्ध्याऽनुष्ठाने प्रमाणाभावः। ‘यत्करोषि यदश्नासीति’ भगवद्गीतास्मृतेरेव प्रमाणत्वात्। स्मृतिचरणे तत्प्रामाण्यस्य श्रुतिमूलकत्वेन व्यवस्थापनात्।” अर्थसंग्रह, पृष्ठ 196, मीमांसाप्रकाशनाय, पृष्ठ 190 ।

⁴⁰ “एवं चानुमानिकत्वमेवेश्वरस्य नितकृतम्। नेश्वरोऽपिनिराकृतः। अत एव न प्रभाकरगुरुभिरीश्वरनिरासः कृतः। तत्समर्थनं च वेदान्तीमीमांसायां क्रियत इत्यभिप्रेतम्।” राममूर्ति शर्मा, भारतीय दर्शन की चिन्तनधारा, पृष्ठ 298 ।

है, ईश्वर के द्वारा नहीं⁴¹। इसके विपरीत ब्रह्मसूत्रकार बादरायण के अनुसार ईश्वर कर्मफल का दाता है⁴²। पूर्वमीमांसा अनेक देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करती है। जैमिनि ईश्वर का निषेध उतना नहीं करते, जितना वे उसकी ओर उपेक्षा का भाव रखते हैं। वैदिक धर्म में ईश्वर की सहायता आवश्यक नहीं है। धर्म की स्थापना नित्य वेद के द्वारा हुई है। यज्ञों के पुरस्कार किसी परोपकारी ईश्वर के कारण नहीं है। जैमिनि ईश्वर के पुरस्कारों का वितरण करने वाले रूप का खंडन करते हैं, लेकिन वह ईश्वर के सृष्टि का स्रष्टा होने का निषेध नहीं करते। अन्य दार्शनिक मतों में ईश्वर जगत् का स्रष्टा है और फल देने वाला भी है। लेकिन, जैमिनि का मत यही है कि ईश्वर फल देने वाला नहीं है। कुमारिलभट्ट ने देवता को प्रधान न मानकर द्रव्य के समान उसे अंग माना है और कर्म की प्रधानता स्वीकार की है। उनके अनुसार कर्म ही फल देता है। मीमांसा-मत के अनुसार विधि-वाक्य को देवता कहा गया है। देवता के विषय में तीन पक्ष हैं- अर्थ-देवता, शब्द विशिष्ट अर्थ-देवता और शब्द देवता। इन तीनों में अंतिम पक्ष ही सिद्धांत है। क्योंकि, अर्थ का स्मरण शब्द के द्वारा होता है। इसलिए शब्द की प्रथम उपस्थिति होने के कारण शब्द को ही देवता माना गया है। अर्थ को देवता मानने वाले भी शब्द की उपेक्षा नहीं कर सकते। इस सम्बन्ध में एक नियम है- विधिवाक्य में जो देवता वाचक शब्द है, उसका आह्वान त्याग और सूक्त वाक्य आदि में उच्चारण करना चाहिए न कि उसके पर्यायवाची शब्दों को। उदाहरण के लिए, “आग्नेयमष्टाकपालम्” में अग्नि के पर्यायवाची ‘जातवेदस्’ शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन बातों से स्पष्ट है कि ‘शब्दमयी देवता’ ही मीमांसा दर्शन का सिद्धांत है। मीमांसा में जिस बहुदेववाद की स्थापना की गई है उसी से वेदान्तियों के ब्रह्म अथवा ईश्वर का विकास हुआ⁴³।

निष्कर्षतः आचार्य हरिभद्रसूरि के मतानुसार न्याय, वैशेषिक और वेदान्त-दर्शन ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में प्रायः समानयुक्तियां प्रस्तुत करते हैं। सांख्य-दर्शन में दो मत हैं- सेश्वर और निरीश्वर। सेश्वर सांख्यवादी ईश्वर को स्वीकार करते हैं, किन्तु उसे ‘पुरुष’ कहते हैं। निरीश्वर सांख्यवादी ईश्वर का निषेध करते हैं। किन्तु विज्ञानभिक्षु ने ‘ईश्वरासिद्धेः’ कहकर ईश्वर को मान लिया है। मीमांसा मत में न तो नैयायिकों तरह ईश्वर का समर्थन किया गया है, न निरीश्वर सांख्यवादियों की तरह निषेध किया गया है। इस मत के अनुसार ईश्वर प्रामाणिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि संसार-चक्र अनादिकाल से चल रहा है। इसकी न तो कभी रचना होती है, न प्रलय। इसलिए, संसार के कर्ता के रूप में ईश्वर को सिद्ध करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त वेद के कर्ता के रूप में भी ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वेद अपौरुषेय तथा नित्य है।

⁴¹“धर्मं जैमिनिरत एव।” ब्रह्मसूत्र, 3/2/40

⁴² “फलमत उपपत्तेः।” ब्रह्मसूत्र 3/2/38

⁴³ “It is only when we come to Vedanta that the Mimamsa idea of the gods, and the sankhya idea of prakriti as a good and intelligent power are expended in to that of Brahma or God.” N.V, thadani, Mimamsa Introduction, p. LIX.

सन्दर्भ-ग्रन्थसूची

- (1) हरिभद्रसूरि- षड्दर्शनसमुच्चय, आत्मानन्द सभा, भावनगर द्वितीय संस्करण,
सम्पादक- डा० महेन्द्रकुमार जैन, प्रस्तावना लेखक- पं० दलसुख मालवगिया, अहमदाबाद, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन,
1981
- (2) हरिभद्रसूरि- लोकतत्त्वनिर्णय, जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर, वि० सं०, 1958
- (3) ऋग्वेद ।
- (4) ईश्वरकृष्ण- सांख्यकारिका, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1969
- (5) गौतम- न्यायसूत्र, भुवनेश्वरी आश्रम, बहादुरगंज, इलाहाबाद, 1930
- (6) दीघनिकाय, संयुतनिकाय, नालन्दा इन्स्टीट्यूट, पाली प्रकाशन मण्डल, बिहार सरकार, 1958
- (7) प्रशस्तपाद- प्रशस्तपादभाष्य, सम्पादक- श्री नारायण मिश्र, चौखम्बा संस्कृत सीरिज ऑफिस, वाराणसी, 1966
- (8) युक्तिदीपिका ।
- (9) श्रीधराचार्य- न्यायकन्दली ।
- (10) कपिल- सांख्यसूत्र ।
- (11) विज्ञानभिक्षु- सांख्यप्रवचनभाष्य ।
- (12) वादरायण- ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य, सम्पादक सत्यानन्द सरस्वती, गोविन्दमठ, टेडीनीम, वाराणसी, सं०-2040
- (13) लौगाक्षिभास्कर- अर्थसंग्रह ।
- (14) मीमांसा प्रकाशन्याय ।
- (15) राममूर्ति शर्मा- भारतीय दर्शन की चिन्तनधारा, मणिद्वीप, दिल्ली, 1999
- (16) प्रभाकर माचवे, सुरेन्द्र नारायण दफ्तुआर- विभिन्न धर्मों में ईश्वर कल्पना, बिहार हिन्दी ग्रन्थ आकदमी, पटना,
1988
- (17) जदुनाथ सिन्हा- भारतीय दर्शन, अनु०- डा० गोवर्धन भट्ट, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, तृतीय संस्करण, 2000
- (18) Dasgupta S.N – History of Indian philosophy, M.L.B.D, Delhi, 1975
- (19) Max Mullar- Six systems of Indian philosophy, chaukhanba, Sanskrit series, varansi, 1971
- (20) Radhakrishnan.S- Indian Philosophy, George Allen and Unwin, London, 1971
- (21) N.V.Thadani- Mimamsa Introduction.